

kechikishiga olib keladi, bu esa hosil yetishtirish jarayonini murakkablashtirishi mumkin. Mevali daraxtlarning gullashi bu o'simliklarning vegetatsion faoliyati davomida eng muhim va nozik bosqichlardan biridir. Bu davr nafaqat hosil miqdori, balki uning sifati va barqarorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu davrning erta yoki kech boshlanishi ko'p jihatdan hududning iqlimi, geografik joylashuvi va har yili o'zgarib turuvchi ob-havo sharoitlariga bog'liq. 2010 yildan 2020 yilgacha bo'lgan ma'lumotlar asosida O'zbekistonning turli viloyatlarida daraxtlarning gullash boshlanish sanalari tahlil qilinadi.

Grafikda Toshkent shahrida 2010-2020 yillar davomida olma daraxtining to'rtta muhim fenologik fazasi (kurtaklarning ishishi, gullashi, shakllanishi va mevaning pishishi) ko'rsatilgan. Har bir faza alohida rang bilan belgilangan: Kurtaklarning shishishi sanasi Eng erta sana: 6 aprel 2015 (6.4). Bu yil iqlim sharoiti, ehtimol, issiqroq bo'lgan. Eng kech sana: 31 mart 2011 (31.3). Bu yil bahor sovuqroq bo'lishi mumkin edi. Gullash Eng erta sana: 4 aprel 2010 va 2020 (4.4). Bu yillar bahorning issiq boshlanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Eng kech sana: 23 aprel 2017 (23.4). Bu yil bahor kechroq kelgan bo'lishi mumkin. Shakllanish Eng erta sana: 2 iyun 2015 (2.6). Bu yil vegetatsiya davri erta boshlangan bo'lishi mumkin. Eng kech sana: 26 may 2014 (26.5). Bu yil bahor yoki yozning sovuqroq bo'lishi shakllanishni kechiktirgan bo'lishi mumkin. Mevalarning pishishi Eng erta sana: 1 sentyabr 2017 va 2018 (1.9). Bu yillar yozning issiq va vegetatsiya davrining tezlashgan bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Eng kech sana: 26 avgust 2014 (26.8). Bu yil yozning sovuqroq bo'lishi pishishni kechiktirgan bo'lishi mumkin. Alohida satnsiyalar kesimida o'tish sanalarini baholash uchun 3-rasmda olmaning Respublika bo'yicha taqsimot xaritalari berilgan. Erta meva shakllanishi kuzatiladigan viloyatlar: Qashqadaryo, Surxondaryo va Andijon viloyatlarida shakllanish bosqichi aprel oyi o'rtalarida boshlanadi. Masalan, Surxondaryoda shakllanish 20–24 aprel oralig'ida sodir bo'ladi. Bu viloyatlar janubiy hududlarda joylashgan bo'lib, iliq iqlimi tufayli meva shakllanishi erta boshlanadi. Qashqadaryoda esa shakllanish 7–9 aprelda boshlangan. O'rtacha shakllanish muddati bo'lgan viloyatlar: Namangan, Farg'ona va Buxoro viloyatlarida shakllanish o'rtacha vaqtlarda sodir bo'ladi. Namanganda shakllanish 22–28 aprel oralig'ida boshlanadi. Buxoroda shakllanish sanalari yilga qarab farqlanadi, bu ob-havoning o'zgaruvchanligi bilan bog'liq. Kech shakllanish kuzatiladigan viloyatlar: Toshkent, Samarqand va Jizzax viloyatlarida shakllanish odatda may oyining boshlarida boshlanadi. Masalan, Toshkentda shakllanish 5–9 mayda sodir bo'ladi. Samarqandda esa shakllanish 10–22 may oralig'ida davom etadi. Bu kech shakllanish hosilning yig'ib olish vaqtiga ta'sir qilishi mumkin, bu esa hosil sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoldan holi emas.

Xulosa va takliflar. Har bir fazaga kirishning o'rtacha sanalari viloyatlar kesimida aniqlab chiqildi. Bu ma'lumotlar asosida agrotexnik tadbirlarni vaqtida rejalashtirish mumkin bo'ladi. Tanlab olingan alohida stansiyalar bo'yicha yillik sanalarning solishtirma tahlili o'tkazildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'rtacha qiymatlardan sezilarli og'ishlar kuzatilmagan, ya'ni jarayonlar nisbatan barqaror davom etmoqda. (2010-2020-yil) ma'lumotlar asosida Bu esa ob-havo ta'sirining kuchli o'zgarishlarga sabab bo'lmashini bildiradi. Respublika bo'yicha fazalarning taqsimlanishiga qaraganda, eng erta jarayonlar janubiy hududlarda (Surxondaryo, Qashqadaryo), eng kech esa Farg'ona vodiysida (Farg'ona, Andijon, Namangan) sodir bo'ladi. Bu holat iqlimiy sharoitlar farqi bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Schwartz, M. D. (). Phenology: An Integrative Environmental Science. Springer. 2003.
2. Choriyev A., To'xtayev B. O'zbekiston iqlimi va uning qishloq xo'jaligiga ta'siri. O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti. Toshkent: 2015.
3. IPCC Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. 2014.
4. www.uzhydromet.uz

Ёкубов У.М., Сафаров Ф.Б., Холматжанов Б.М.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Гидрометеорология хизмати агентлиги, Тошкент, Ўзбекистон,
Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,
e-mail: uyoyubov131@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458302>

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ТОҒЛИ ХУДУДИНИНГ ИҚЛИМИЙ ТАВСИФИ

Аннотация. Қашқадарё вилоятида жойлашган метеорология станцияларида 2009-2018 йилларда қайд этилган ҳаво ҳарорати ва намлиги, булутли ва қуёшли кунлар, атмосфера ёғинлари миқдори, шамол тезлиги ва йўналиши тўғрисидаги мuddатли кузатув маълумотларини статистик қайта ишлаш асосида вилоят тоғли худудининг иқлимий шароитлари баҳоланган.

Калим сўзлар: ҳаво ҳарорати, ҳаво намлиги, булутли кунлар, қуёшли кунлар, атмосфера ёғинлари, шамол тезлиги ва йўналиши.

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТА ГОРНОЙ ЗОНЫ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Оценка климатических условий горной зоны региона проводилась на основе статистической обработки данных многолетних наблюдений за температурой и влажностью воздуха, пасмурными и солнечными днями, количеством атмосферных осадков, скоростью и направлением ветра, зарегистрированных на метеорологических станциях, расположенных в Кашкадарьинской области в 2009-2018 годах.

Ключевые слова: температура воздуха, влажность воздуха, облачные дни, солнечные дни, атмосферные осадки, скорость и направление ветра.

CLIMATE DESCRIPTION OF THE MOUNTAIN AREA OF KASHKADARYA REGION

Abstract. The climatic conditions of the mountainous region were assessed based on statistical processing of long-term observation data on air temperature and humidity, cloudy and sunny days, precipitation, wind speed and direction recorded at meteorological stations located in the Kashkadarya region in 2009-2018.

Keywords: air temperature, air humidity, cloudy days, sunny days, precipitation, wind speed and direction.

Кириш. Республикамизда сўнгги йилларда мамлакат иқтисодиётининг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланган туризм соҳасини жадал ривожлантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар жадал амалга оширилмоқда. Туристлик масканларнинг метеорологик ва биоиклимий шароитларини баҳолаш ҳаво ҳарорати, ҳаво намлиги, шамол тезлиги, Қуёш нурланиши жадаллиги ва нур сочиб туришининг давомийлиги каби бир қатор метеорологик катталиклар ёрдамида амалга оширилади. Бундан ташқари ёғингарчиликли кунлар, ёғинлар миқдори ва об-ҳаво ҳолатини тавсифловчи бошқа катталиклар ҳам ҳисобга олинishi мумкин. Бу турдаги ахборот сайёҳларга энг қулай вақт оралиқларини танлашга имкон беради.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Юртимиз туристик минтақаларида метеорологик ва биоиклимий шароитларни тадқиқ этиш долзарб муаммо ҳисобланиб, бу минтақаларда туризм соҳаси фаолиятини ривожлантиришда катта аҳамият касб этади. Ўзбекистонда илк биометеорологик тадқиқотлар ўтган асрнинг 60-90-йилларида Б.А.Айзенштат [1, 2, 3] томонидан амалга оширилган бўлса, ҳозирги вақтда бу турдаги тадқиқотлар Ю.В.Петров [4, 5], Б.М.Холматжанов [6-8], ва бошқалар томонидан давом эттирилмоқда. Вилюятида 9 та метеорология станция мавжуд. Мингчукур, Оқрабат ва Кўл станциялари тоғли худудда жойлашган. Метеорология станцияларида 2009-2018 йилларда қайд этилган ҳаво ҳарорати ва намлиги, булутли ва қуёшли кунлар, атмосфера ёғинлари миқдори, шамол тезлиги ва йўналиши тўғрисидаги муҳим кузатув маълумотларини статистик қайта ишлаш асосида вилюятининг тоғли худуди учун иқлимий шароитлари баҳоланди.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Тадқиқот ишининг мақсади Қашқадарё вилюятининг тоғли худудлари учун иқлимий тавсифини тузиш, биоиклимий шароитлари ҳамда вилюятда туризмни ривожлантиришда улардан фойдаланиш имкониятларини баҳолашдан иборат. Тадқиқот ишининг вазифалари қуйидагилар: вилюятининг тоғли худудлари учун иқлимий ва биоиклимий тавсифини тузиш.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Қашқадарё вилюятининг тоғли худудида жойлашган Мингчукур, Оқрабат ва Кўл ва метеорология станцияларни ойлик ҳаво ҳароратлари ва атмосфера ёғинлари миқдорларини кўриб чиқамиз. Мингчукур метеорология станциясида ҳаво ҳароратининг максимал қиймати июлда 20,4°C минимал қиймати февраль -2,5°C, кўп йиллик ўртача йиллик ҳаво ҳарорати 8,4°C. Кўп йиллик ўртача йиллик атмосфера ёғинлари миқдори 649,3 мм. Метеорология станциясида февраль, март ва апрель энг серёғин ойлар бўлиб, кўп йиллик ўртача ҳисобда бу ойларда мос равишда 104,7 мм, 103,7 мм ва 94,6 мм миқдорида атмосфера ёғинлари кузатилган. Оқрабат метеорология станциясида максимал ҳаво ҳарорати июлда 25,1°C, минимал ҳаво ҳарорати февралда 0,9°C, кўп йиллик ўртача йиллик ҳаво ҳарорати 12,4°C. Кўп йиллик ўртача йиллик атмосфера ёғинлари миқдори 421,6 мм га тенг. Шу

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

билан бирга февраль, март ва апрель энг серёгин ойлар бўлиб, кўп йиллик ўртача ҳисобда бу ойларда мос равишда 72,4 мм, 64,3 мм ва 79,8 мм миқдориди қайд этилган. Кўл метеорология станциясида ҳаво ҳароратининг максимал қиймати июлда 19,1°C, минимал қиймати январда -3,3°C, кўп йиллик ўртача йиллик ҳаво ҳарорати 7,5°C. Кўп йиллик ўртача йиллик атмосфера ёғинлари миқдори 734,6 мм га тенг. Февраль, март, апрель ва май энг серёгин ойлар бўлиб, кўп йиллик ўртача ҳисобда бу ойларда мос равишда 100,6 мм, 101,1 мм ва 105,0 мм ва 108,3 мм миқдориди кузатишган (1-расм).

1-расм. Метеорология станцияларида кўп йиллик ўртача ойлик ҳаво ҳарорати (Т) ва атмосфера ёғинлари миқдорининг (R) йил ичидаги тақсимоти

Кўп йиллик ўртача ёғинли кунлар сони ва атмосфера ёғинлари миқдорининг йил ичидаги ўзгаришини декадалик маълумотлар асосида таҳлил қиламиз. Тоғли ҳудуддаги метеорология станцияларида ёғинлар киш, баҳор ва кузнинг иккинчи ва учинчи ойларида кузатилади. Ёз ойлари ва сентябрда ёғинлар кам миқдорда кузатилади. Ёғинли кунлар сонининг максимал қиймати Мингчукурда мартнинг учинчи декадасига, Оқработда февралнинг иккинчи декадасида, Кўлда майнинг иккинчи декадасида кузатишган, ёғин миқдорларининг юқори қийматлари Мингчукурда (46,5 мм) февралнинг иккинчи декадасида, Оқработда (34,6 мм) майнинг иккинчи декадасида, Кўлда (42,8 мм) февралнинг иккинчи декадасида кузатишган (2-расм).

2-расм. Метеорология станцияларида кўп йиллик ўртача ёғинли кунлар сони ва атмосфера ёғинлари миқдорининг (R) йил ичидаги ўзгариши

Тоғли ҳудудда жойлашган Мингчукур, Оқработ ва Кўл метеорология станциялардаги кузатишган кўп йиллик ўртача ойлик сув буғи парциал босими (e) ва нисбий намликнинг (f) йил ичидаги тақсимотларини таҳлил қиламиз. Мингчукурда кўп йиллик ўртача сув буғи парциал босимининг энг кичик қийматлари (3,3-3,5 гПа) киш ойларида, энг катта қийматлари эса (8,9-9,4 гПа) ёз ойларида кузатишган. Нисбий намликнинг йил давомидаги минимал қийматлари (40,0-40,2%) ёз ойларига, максимал қийматлари эса (66,8-69,2%) кишнинг охириги ойи ва баҳорнинг биринчи ойига тўғри келади. Оқработда кўп йиллик ўртача сув буғи парциал босимининг энг кичик қийматлари (4,5-4,6 гПа) киш ойларида, энг катта қийматлари эса (14,3-15,3 гПа) ёз ойларида қайд этилган. Нисбий намликнинг йил давомидаги минимал қийматлари (47,3-47,8%) ёз ойларида, максимал қийматлари эса (73,3-74,7%) киш ойларида кузатишганини кўришимиз мумкин. Кўлда кўп йиллик ўртача сув буғи парциал босимининг энг кичик қийматлари (3,0-3,3 гПа) киш ойларида, энг катта қийматлари эса (8,9-9,0 гПа) ёз ойларида тўғри келади. Нисбий намликнинг йил давомидаги минимал қийматлари (41,7-42,0%) ёз ойларида, максимал қийматлари эса (64,1-64,8%) кишнинг охириги ойи ва баҳорнинг биринчи

**“Иқлим ўзгариши шароитида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

ойида кузатишган (3-расм).

3-расм. Метеорология станциясида кўп йиллик ўртача ойлик сув буғи парциал босими (e) ва нисбий намликнинг (f) йил ичидаги тақсимоти

Иқлимий ва биометеорологик маълумотларни тавсифлашда булутлилик ва қуёшли кунларни ҳам ҳисобга олиш керак. Тоғли ҳудудда жойлашган метеорология станцияларда қолган ҳудуддаги станцияларга нисбатан булутли ва қуёшли кунлар камроқ кузатишган. Станцияларда булутли кунлар июль-сентябрь ойларида ўртача 0-1 кун, қолган ойларда 3-4 кун кузатилади. Фақат Окработда қиш ойларида булутли кунлар купроқ кузатилади (5-6 кун). Бу станцияларда қуёшли кунлар йил давомида 4-6 кун, ёз ойларида 7-8 кунгача кузатилади (4-расм).

4-расм. Метеорология станциясида кўп йиллик ўртача булутлилик ва қуёшли кунлар сонининг йил ичида ўзгариши

Туризм тадбирларини ташкил этишда тадқиқ этилаётган ҳудудда кузатиладиган шамол йўналиши ва тезлиги ҳам катта аҳамиятга эга. Вилюятнинг чўл ҳудудда жойлашган метеорология станциялар учун шамол гули кўриб чиқамиз. Қашқадарё вилоятининг тоғли ҳудудда жойлашган метеорология станциялари учун шамол гулини кўриб чиқамиз. Мингчукур метеорология станциясида йил давомида шимоли-шимоли-шарқий ва жануби-жануби-ғарбий йўналишдаги шамоллар устуворлик қилиб, флюгер сатҳидаги ўртача шамол тезлиги 1,3-1,6 м/с атрофида ўзгаради (5-расм). Окработ метеорология станциясида шарқий ва жанубий йўналишдаги шамол устуворлик қилиб, флюгер сатҳидаги ўртача шамол тезлиги 4,3-4,8 м/с оралиғида ўзгаради. Окработ станциясида кузатиладиган шамолнинг бундай устувор йўналиши станция жойлашган воҳанинг йўналиши ва морфометрик кўрсаткичлари билан изоҳланади (6-расм). Кўл метеорология станциясида йил давомида шарқий йўналишдаги шамол яққол устуворлик қилиб, флюгер сатҳидаги ўртача шамол тезлиги 1,0-1,4 м/с атрофида ўзгаради (7-расм).

5-расм. Мингчукур метеорология станцияси учун шамол гули

**“Иқлим ўзгариши шароитида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

Январь

Апрель

Июль

Октябрь

6-расм. Оқработ метеорология станцияси учун шамол гули

Январь

Апрель

Июль

Октябрь

7-расм. Кўл метеорология станцияси учун шамол гули

Хулоса қилиб айтганда вилоятнинг тоғли ҳудудида жойлашган метеорология станцияларининг метеорологик катталиклар тўғрисидаги 10 йиллик маълумотлар яни ҳарорат, ёгингарчилик, булутлилик, нисбий намлик, шамол тезлиги ва йўналишлари асосида вилоятнинг тоғли ҳудуди учун иқлимий тавсифи тузилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Айзенштат Б.А. Рекомендации по описанию климата большого города. – Л.: Гидрометеиздат, 1978. – 109 с.
2. Айзенштат Б.А. Метод расчета некоторых биоклиматических показателей // Метеорология и гидрология, 1964, № 12. – С. 15-24.
3. Айзенштат Б.А. Радиационные влияния элементов окружающей среды на тепловой режим человека. Тр. САРНИГМИ. – Ташкент: 1971. Вып. 53/68. – С. 3-27.
4. Петров Ю.В., Абдуллаев А.К. К вопросу оценки сухости воздуха // Метеорология и гидрология. – 2010. – № 10. – С. 90-95.
5. Петров Ю.В., Ахмедова М.Ш. Биоклиматические условия Узбекистана // Известия Географического общества Узбекистана. – 2019. – Т. 55. – С. 206-209.
6. Холматжанов Б.М. Региональная циркуляция атмосферы, особенности ее влияния на изменение климата Средней Азии и загрязнение воздуха в горных районах Узбекистана. Дис... докт. геогр. наук. – Ташкент, 2019. – 299 с.
7. Холматжанов Б.М., Ёқубов У.М. Қашқадарё вилояти иқлимнинг ўзгаришлари / “Географик тадқиқотлар: Инновациялар ва ривожланиш истиқболлари” Халқаро илмий-амалий конференция материаллари (Тошкент, 2022 йил 15-16-апрель). – Тошкент, 2022. – Б. 651-655.
8. Холматжанов Б.М., Ёқубов У.М., Сафаров Ф.Б. Шаҳрисабз шаҳрининг жорий иқлимий шароитлари / “Пандемиядан кейинги шароитда туризмнинг ривожланиши: муаммолар ва ечимлар” республика илмий-амалий конференция материаллари (Тошкент, 2022 йил 22 ноябрь). – Тошкент, 2022. – Б. 222-224.

С.Бегматов

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

e-mail: sardor0752@gmail.com

**ҚУРҒОҚЧИЛИК МОНИТОРИНГ ТИЗИМИНИ ЯРАТИШНИНГ
КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ**

Аннотация. Мақолада республикамиз ҳудудида шаклландиган қурғоқчиликни SPI, SPEI ва ТГК индекслари асосида мониторинг қилиш функционал схемаси келтирилган. Мониторинг тизими натижаларни фойдаланувчиларга тушунарли ва кўргазмали шаклда тақдим этиш учун маълумотларни харита, график ва диаграммалар кўринишида тасвирлаш имконини беради.